

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4271619>

УДК 37.012.2

Мокринская А.И.

Мокринская Алёна Игоревна, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. 390000, Россия, г. Рязань, ул. Свободы, 46. E-mail: afeona@yandex.ru.

Приемы изучения исторической личности как инструмент исторического познания (на примере личности императрицы Елизаветы Петровны)

Аннотация. Усвоение информации о жизни и деятельности исторического деятеля во всей ее противоречивости и сложности в контексте общественных процессов является актуальным вопросом, поскольку формирует критическое мышление и интерес к истории как предмету. Статья посвящена проблеме отбора приемов и средств, используемых при изучении личности императрицы Елизаветы Петровны. На основе анализа разнообразных источников выявляются различные варианты организации работы по изучению исторической личности, сделан вывод о достоинствах и недостатках отдельных приемов.

Ключевые слова: изучение исторической личности, деятельность Елизаветы Петровны, методика изучения истории, проблема освещения исторических фигур.

Mokrinskaya A.I.

Mokrinskaya Alyona Igorevna, Ryazan State University named after S.A. Yesenin. 390000, Russia, Ryazan, Svobody st., 46. E-mail: afeona@yandex.ru.

Methods of studying historical personality as a tool of historical knowledge (on the example of the personality of the Empress Elizabeth Petrovna)

Abstract. Assimilation of information about the life and work of a historical figure in all its contradictions and complexity in the context of social processes is an urgent issue, since it forms critical thinking and interest in history as a subject. The article is devoted to the problem of selecting techniques and tools used in the study of the personality of Empress Elizabeth Petrovna. Based on the analysis of various sources, various options for organizing work on the study of a historical person are identified, and a conclusion is made about the advantages and disadvantages of individual techniques.

Key words: study of a historical person, activity of Elizabeth Petrovna, methods of studying history, the problem of lighting historical figures.

История становления каждого государства происходила на протяжении многих веков. Представителям не одного поколения суждено ценной собственной жизни добывать право своих потомков на хорошую жизнь. Ключевую роль в этих процессах сыграли

выдающиеся исторические личности — люди, обладавшие ярко выраженной индивидуальностью, которые имели собственную систему взглядов, идей, верований, внесли весомый личный вклад, который привел к значительным сдвигам в жизни общества, вследствие чего их

деятельность стала предметом специального изучения исторической науки [3, с. 2].

Ни одно историческое исследование не может считаться полноценным без анализа жизнедеятельности исторических фигур эпохи и ее объективной оценки. В процессе размышлений над историческими событиями определенного периода всегда логически возникает вопрос о влиянии на них исторических деятелей. Как повлияла конкретная историческая личность на выбор той или иной альтернативы развития? Изменился ли ход истории в результате ее деятельности и каким образом? Чем конкретно были обусловлены эти изменения?

Чрезвычайно актуальным вопрос изучения роли лица в истории является не только для науки, но и для исторического образования. Сегодня с особой остротой стоит задача гуманизации истории, в первую очередь ее «очеловечивание», раскрытие идеи самоценности человека в историческом процессе. Учебный исторический материал, содержащий сведения об исторических фигурах, является важной составляющей содержания исторического образования. Без осознания роли лица в истории государства и его принадлежности к определенной социальной, национальной или иной группе полноценное изучение истории невозможно, ведь история усваивается более эффективно сквозь призму личности конкретного человека. Изучение исторических фигур не только способствует целостному познанию истории, но и влияет на формирование личности. Изображение жизни и деятельности исторической личности, ее влияния на отдельные события или на исторический процесс в целом воспринимается и запоминается с большей готовностью, чем оперирование историческим процессом, лишенным ярких личностей. Усвоение информации о жизни и деятельности исторического деятеля во всей их противоречивости и сложности в контексте общественных процессов формирует критическое мышление и интерес к истории как предмету. Теоретико-

методические аспекты решения этой проблемы рассмотрены в трудах по истории методической науки, школьного исторического образования. Их авторы – ведущие методисты советского времени: А.А. Вагин, П.В. Гора, И.Я. Лернер, Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, Ф.П. Коровкин и др. указывали на особенности методики освещения исторических фигур в курсах истории на разных этапах развития методической мысли.

На современном этапе проблема освещения исторических фигур приобрела в методике обучения истории статус отдельного методического феномена. Не до конца решенными остаются вопросы, связанные с освещением исторических фигур в курсах истории, объема и содержания соответствующих сюжетов, методов и приемов обучения учащихся, разработкой средств изучения этих сюжетов [2, с. 44].

Одной из ключевых проблем современной методики обучения истории является определение методических условий и приемов ознакомления с выдающимися историческими лицами, определение их роли в исторических процессах, оценки влияния на судьбу государства. Речь идет не только об определении количественного состава выдающихся исторических персоналий, но и о переосмыслении методологических подходов к анализу их жизнедеятельности, активное использование антропологического подхода в обучении истории.

В исследовании можно использовать разнообразные методические приемы: «словесный портрет», сюжетный рассказ, характеристику исторической личности, групповую характеристику нескольких лиц, прием контраста (противопоставление нескольких исторических личностей); развернутую оценку выдающейся исторической фигуры и обоснование этой оценки; доказательства, умозаключения; может быть организована работа с историческим портретом [4, с. 70].

С целью развития предметных исторических компетентностей и повышения

эффективности процесса обучения истории современными методистами разработаны методические рекомендации по изучению исторических личностей. Среди них:

- широкое применение исторических источников;
- использование памяток по составлению исторических и политических портретов;
- постановка проблемных и дискуссионных вопросов, которые позволят выразить различные взгляды в оценке исторической фигуры;
- использование отрывков из произведений художественной литературы;
- ознакомление учащихся с отрывками биографий, автобиографий, дневников, писем;
- самостоятельная подготовка учащимися докладов или сообщений о выдающихся исторических лицах;
- проведение дидактических и интеллектуальных игр;
- использование приема драматизации;
- использование интерактивных технологий обучения.
- использование видео- и мультимедийных материалов;
- применение проблемного метода обучения;
- проведение анализа исторических портретов и тому подобное.

Каждое историческое лицо следует изучать через совокупность источников, которые при конструктивной оценке позволяют целостно понять «причину уместности его действий в общеисторическом процессе» [2, с. 35].

К таким источникам следует отнести:

- 1) письменные (литературные и документальные источники в виде произведений, воспоминаний, мемуаров, биографий, выступлений, манифестов и т.п.);
- 2) материальные (предметы быта, украшения, архитектурные сооружения);
- 3) изобразительные (исторические картины, портреты, иллюстрации);

4) фотоматериалы.

Обращаясь к проблеме изучения личности Елизаветы Петровны, следует отметить, что она на протяжении большей части истории считалась правителем-посредником между двумя прославленными русскими царями XVIII века, Петром Великим и Екатериной I. Обладательница «неземного духа», зарекомендовала себя как центр внимания на балах и любительница танцев. Тем не менее, на протяжении всей историографии российских правителей правлению Елизаветы приписывалось немало существенных вкладов.

Для изучения правления Елизаветы Петровны в высших учебных заведениях можно обратиться к разнообразным исследованиям историков XIX -XX веков, авторы которых всесторонне изучали эпоху 1740 – начала 1760-х годов [2, с. 50]:

– работы российского историка XIX века С.В. Ешевского, который одним из первых попытался осуществить полноценный обзор событий правления времен Елизаветы Петровны, но весьма критично относился в ней, считая, что у дочери Петра I не было никаких выдающихся заслуг [2, с. 55];

– отрывки из работ историка середины XIX в. М.И. Семевского, который в своих выводах поддерживал Ешевского С.В. [7, с. 41];

– историки XIX века Е.С. Шумигорский и И.И. Петров полагали, что Елизавета Петровна продолжила дело отца и принесла России покой и процветание.

Отдельной страницей в изучении эпохи Елизаветы Петровны является четырехтомное исследование С.М. Соловьева (с 21 по 24 том «Истории России с древнейших времен»), в котором великий историк подробно, последовательно и логично проанализировал различные направления преобразовательной деятельности императрицы. В постсоветский период историк Е.В. Анисимов отмечал, что императрица «плыла по течению наработок отца» [1, с. 107]. В противоположность Анисимову, В.П. Наумов ука-

звал на успешность политики Елизаветы Петровны, на последовательное продолжение ею дела Петра [5, с. 52].

Интересным методическим приемом при изучении роли исторических личностей является использование отрывков из произведений исторической беллетристики. Воссоздавая прошлое в художественных образах, писатель старательно изучает и анализирует исторические источники, историографические труды. Обращение к художественной литературе дает возможность избежать абстрактности, схематичности. Представления об исторической личности под влиянием художественных образов становятся полнее, ход исторического процесса предстает перед их внутренним взором в ярком изображении столкновений между живыми конкретными людьми с их поступками, чувствами и интересами. Так, можно обратиться к произведениям Казимира Валишевского «Елизавета Петровна. Дочь Петра Великого», Писаренко К. «Повседневная жизнь русского Двора в царствование Елизаветы Петровны» и др.

Современная методика обучения истории предлагает различные варианты организации работы по изучению исторической личности: алгоритмический, биографически-оценочный, сравнительный, художественно-публицистический, схематический, игровой, накопительный, исследовательский [3, с. 49]. Выбирая алгоритмический вариант, предполагается использовать определенный алгоритм изучения материала об исторической личности:

1. Запоминание фамилии и имени.
2. Ознакомление с основными этапами и содержанием деятельности личности.
3. Усвоение основных идей, взглядов, убеждений, идеалов исторического деятеля.
4. Выяснение вопроса о том, интересы какой социальной группы защищало это лицо.

5. Изучение оценок личности ее современниками и современными исследователями.

Используя алгоритмический вариант, целесообразно ознакомиться с планом составления исторического или политического портрета исторической личности.

План составления исторического портрета:

1. Опишите исторические обстоятельства, в которых действовал этот человек.
2. Вспомните, когда и где, в какой стране, в какой семье он родился?
3. Опишите внешность, черты характера исторического деятеля. Какие из них вам нравятся, какие нет? Почему?
4. Установите, какие задачи ставил этот деятель перед собой и своими сторонниками.
5. Назовите наиболее известные его дела.
6. Подумайте, интересам какого класса, каким слоям населения этот деятель служил?

7. Оцените его деятельность как полководца; как дипломата; как государственного деятеля. Нет ли в них противоречий?

8. Сделайте вывод, используя выражения известных историков [1, с. 70].

План составления политического портрета исторической личности:

1. Идеологические симпатии исторической личности.
2. Собственные оригинальные политические взгляды.
3. Путь становления политического деятеля.
4. Результаты политической деятельности с точки зрения современников и историков.

Биографически-оценочный вариант предполагает изучение личности, осуществляемое через решение биографических задач. Когда есть достаточный объем информации, можно на основании фактов из биографии точно назвать личность. К этому же варианту относится и методика изучения оценочной информации.

Сравнительный вариант изучения исторической личности предполагает, что в процессе изучения правления Елизаветы, например, можно составлять сравнительную таблицу, которая помогает анализировать и систематизировать информацию. Заполнение таблицы обязательно выявит невозможность четко определить определенные качества у некоторых лиц, что при умело направленной самообразовательной деятельности будет способствовать проработке дополнительных источников знаний.

Изучение исторической личности Елизаветы Петровны с использованием художественно-публицистического варианта осуществляется в процессе изучения материала учебника, хрестоматии, науч-

ной и дополнительной литературы, заканчивается написанием рефератов, сообщений, рассказов, эссе, произведений и миниатюр. Этот метод не только способствует углубленному изучению личности, но и помогает развивать творческие способности [3, с. 96]. Следовательно, усвоение информации о деятельности императрицы во всей ее противоречивости и сложности в контексте общественных процессов будет формировать критическое мышление и интерес к истории как предмету. Таким образом, вдумчивое изучение личности Елизаветы Петровны будет способствовать как более глубокому познанию истории, так и усилению положительного педагогического влияния на формирование личности ученика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов Е. Елизавета Петровна. Афродита у власти. М.: Академический проспект. 2017. 390 с.
2. Валиахметова И.Д. Российская императрица Елизавета Петровна в оценках отечественных историков // Символ науки. 2016. №1-3. С. 66-68. URL: <https://os-russia.com/SBORNIKI/SN-16-12-3.pdf>
3. Ешевский С.В. Очерк царствования Елизаветы Петровны // Отечественные записки. 1868. №№ 5-6. С. 15-110.
4. Козлова А.А. Российская императрица Елизавета Петровна в оценках отечественных историков»: дисс. ... канд. истор. наук. Омск, 2003. 219 с.
5. Наумов В.П. Елизавета Петровна // Вопросы истории. 1993. № 5. С. 51-72.
6. Петров И.И. О преемниках Петра Великого (до Екатерины II). СПб., 1884. 310 с.
7. Семевский М.И. Первый год царствования Елизаветы Петровны. 1741-1742. Статья вторая и последняя: Ист. очерк (Посвящ. А.И. Семеновскому) / Русское слово. 1859. № 8. Санкт-Петербург: тип. Рюмина и комп. С. 277-352.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anisimov E. Elizaveta Petrovna. Afrodita u vlasti. M.: Akademicheskij prospekt. 2017. 390 s.
2. Valiahmetova I.D. Rossijskaja imperatrica Elizaveta Petrovna v ocenkah otechestvennyh istorikov // Simvol nauki. 2016. №1-3. S. 66-68. URL: <https://os-russia.com/SBORNIKI/SN-16-12-3.pdf>
3. Eshevskij S.V. Oчерk carstvovanija Elizavety Petrovny // Otechestvennye zapiski. 1868. №№ 5-6. S. 15-110.
4. Kozlova A.A. Rossijskaja imperatrica Elizaveta Petrovna v ocenkah otechestvennyh istorikov»: diss. ... kand. istor. nauk. Omsk, 2003. 219 s.
5. Naumov V.P. Elizaveta Petrovna // Voprosy istorii. 1993. № 5. S. 51-72.
6. Petrov I.I. O preemnikah Petra Velikogo (do Ekateriny II). SPb., 1884. 310 s.

-
7. Semevskij M.I. Pervyj god carstvovanija Elizavety Petrovny. 1741-1742. Stat'ja vtoraja i poslednjaja: Ist. ocherk (Posvjashh. A.I. Semenovskomu) / Russkoe slovo. 1859. № 8. Sankt-Peterburg: tip. Rjumina i komp. S. 277-352.

Поступила в редакцию 28.10.2020.

Принята к публикации 02.11.2020.

Для цитирования:

Мокринская А.И. Приемы изучения исторической личности как инструмент исторического познания (на примере личности императрицы Елизаветы Петровны) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 54-59. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Mokrinskaya.pdf>